

Matrix leerdoelen Digitale Geletterdheid in de GW bachelor

Binnen GW is besloten om digitale geletterdheid vast te leggen in de OER van de bacheloropleidingen middels een eindterm. Hoe de eindterm precies bereikt wordt is meermaals met de Board van Onderwijsdirecteuren besproken. Daarbij is onderstaande matrix op verschillende manieren ingezet: als voorgestelde route, als tool om in kaart te brengen wat er reeds gebeurt in de opleidingen, als lijst met suggesties hoe het onderwijs in te richten. Opleidingen worden *niet* gevraagd zich te committeren aan de gehele matrix, invulling van de leerlijn is in zekere mate opleidings specifiek naar behoefte van de discipline.

Eindterm

“De student beschikt over de vaardigheid om op verantwoorde en kritische wijze digitale bronnen en data te verzamelen, beheren, evalueren en te analyseren, en is zich bewust van relevante maatschappelijke invloeden en gevolgen van digitalisering voor het eigen vakgebied.”

Kleurcodering

- Geel: basale leerdoelen
- Groen: verdiepende leerdoelen
- Blauw: aanvullende leerdoelen

Matrix

0. Verwacht ingangsniveau

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
0.1	Kan eigen computer beheren.	<i>-De student heeft basale vaardigheden om eigen computer duurzaam en effectief te gebruiken.</i>	Backup maken; software en updates downloaden en installeren; goede mappenstructuur gebruiken; goede bestandsnamen gebruiken.	Kan meldingen van computer begrijpen en oplossen. <i>-Dit is een ingangseis voor alle opleidingen, dus wordt niet geoefend noch getoetst in de opleidingen.</i> <i>-De universiteitsbibliotheek voorziet in een module in blok 1 en blok 3 voor eerstejaars-studenten die toch onvoldoende blijken te beschikken</i>

				over deze vaardigheid (naar analogie van het Skillslab).
--	--	--	--	--

1. zoeken en selecteren: bronnen en heuristiek

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
1.1	Heeft kennis van enkele relevante (online) collecties van bronnen.	<p><i>-De student heeft kennis van de collecties die belangrijk zijn voor de opleiding.</i></p> <p><i>-De student is in staat om deze collecties te vinden.</i></p> <p><i>-De student is bekend met voor de opleiding relevante repositories (i.e. depot en zoekmachine voor collecties) om collecties te vinden.</i></p>	Gutenberg, DBNL, Delpher, Beeld & Geluid, Corpus Gesproken Nederlands, The Guardian, The Internet Archive, UBU Bijzondere Collecties, LitLab, Childes, recensies, etc.	selectie per vakgebied/opleiding
1.2	Heeft kennis van en kan werken met relevante zoeksystemen.	<p><i>-De student is in staat om met de door opleiding bepaalde zoekmachines te werken.</i></p> <p><i>-De student is in staat om bronnen binnen collecties op zelfstandige wijze te vinden.</i></p> <p><i>-De student is in staat om annotaties te maken bij de bronnen, en deze annotaties</i></p>	Google, WorldCat, Google Scholar	Zie UBU LibGuides en bibliotheekinstructies

		<p><i>op systematische wijze te beheren.</i></p> <p><i>-De student is in staat met boolean operators (AND, OR, NOT, etc) te werken.</i></p>		
1.3	Kan reflecteren op rol van zoeksystemen in heuristiek.	<p><i>-De student is bekend met de basisprincipes van Text Search en Image Search.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van de rol van metadata in zoeksystemen.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van de rol van algoritmes in zoeksystemen.</i></p>		NB. voor talenstudenten: ook zoeken en vinden in/naar eigen brontaal (naast Nederlands en Engels ook Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Keltische talen, Arabisch, Turks).
1.4	Kan gevonden bronnen en materialen kritisch evalueren, rekening houdend met collectie, met zoeksystemen en eigen zoekstrategie.	<p><i>-De student is in staat bronnenkritiek uit te voeren van digitale bronnen (zowel digital born als gedigitaliseerde bronnen).</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van verschillende zoekstrategieën en daartoe ingerichte zoeksystemen zoals gericht zoeken (gericht op 1 specifieke bron) en explorerend zoeken (gericht</i></p>	rekening houden met invoerfouten (OCR, ASR); wie heeft de collectie samengesteld en met welk doel; wat zit er wel of niet in de collectie en waarom; wat zijn de licentie-voorwaarden; enz	Rekening houden met brontaal (zie boven) en met gesitueerdheid van collectie.

		<p><i>op het verkennen van de collectie waarin serendipiteit een grote rol speelt)</i></p> <p><i>-De student heeft kennis gemaakt met de gesitueerdheid van metadata.</i></p>		
1.5	<p>Kan metadata van bronnen en materialen kritisch evalueren, rekening houdend met collectie, met zoeksystemen en eigen zoekstrategie.</p>	<p><i>-De student heeft kennis van en kan reflecteren op door OCR (optical character recognition) gegenereerde metadata.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van en kan reflecteren op door spraakherkenning (automatische transcriptie) gegenereerde metadata.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van en kan reflecteren op door beeldherkenning gegenereerde metadata.</i></p> <p><i>-De student kan reflecteren op de gesitueerdheid van metadata.</i></p>		
1.6	<p>Kan zelf gegevens verzamelen, rekening</p>	<p><i>-De student is in staat om digitale data te downloaden</i></p>		

	houdend met normen en conventies van het vakgebied.	<p><i>en op te slaan volgens de daarvoor geldende afspraken.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van de principes van data-scraping.</i></p> <p><i>-De student heeft kennis van de ethische conventies met betrekking tot data verzameling van digitale bronnen.</i></p>		
1.7	Kan zelf op grote schaal digitale gegevens verzamelen uit online bronnen, rekening houdend met normen en conventies van het vakgebied.	<i>-De student is in staat om digitale data te 'scrapen' volgens de daarvoor geldende afspraken.</i>		
1.8	Kan eigen bibliografische gegevens efficiënt beheren.	<p><i>-De student kent verschillende Bibliografische beheersystemen.</i></p> <p><i>-De student is in staat een bibliografisch beheersysteem te beheren.</i></p>	Zotero, RefWorks	
1.9	Kan zelf verzamelde data beheren.	<i>-De student kan de eigen digitale data beheren in een databeheerssysteem.</i>	Rekening houdend met AVG-wetgeving en RDM randvoorwaarden.	zie checklist voor studenten over AVG en privacy en ethiek: https://students.uu.nl/sites/default

				t/files/GW-studieprogramma-checklist-mensgebonden-onderzoek.pdf
1.10	Heeft kennis van de principes van Open Data.	<p><i>-De student heeft basale kennis van de principes van FAIR data.</i></p> <p><i>-De student heeft basale kennis van auteursrechten.</i></p> <p><i>-De student heeft basale kennis van distributierechten (Creative Commons licensing, Fair Use of andere internationaal erkende distributie-afspraken en licenties).</i></p>		
1.11	Is bekend met principes van open science/ scholarship.	<p><i>-De student kan de principes van FAIR als analytisch instrumentarium toepassen.</i></p> <p><i>-De student kent de academische argumentatie achter Open Access.</i></p> <p><i>-De student kent de gradaties van Open Access.</i></p> <p><i>-De student kent de UU repositories.</i></p>		<p>zie o.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/guides/how-to-make-your-data-fair • https://www.go-fair.org/fair-principles/ • https://www.uu.nl/en/research/open-science/tracks/open-access • https://www.uu.nl/en/university-library/advice-support-to/researchers/publishing-support/open-access

				<ul style="list-style-type: none"> • https://www.uu.nl/en/research/research-data-management/tools-services/tools-for-storing-and-managing-data/data-repository-finder
--	--	--	--	---

2. analyseren (in jaar BA1 en BA2)

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
2.1	Heeft kennis gemaakt met enkele relevante digitale methoden en gereedschappen ("tools") voor analyse van bronnen.	- De student weet dankzij voorbeelden of oefeningen van het bestaan van digitale analysemethoden voor voor het vakgebied relevante bronnen.		
2.2	Heeft basale vaardigheid in het gebruik van enkele relevante digitale methoden en gereedschappen ("tools") voor analyse van bronnen.	- De student heeft praktische ervaring opgedaan met een of meerdere digitale analysemethoden voor voor het vakgebied relevante bronnen.	Praat, Gephi, JASP, R packages, ELAN, Clariah Media Suite, Nvivo, Ngram viewer, AntConc, Voyant, I-Analyzer, GIS, Cinematics, DMI-tools, etc.	selectie per opleiding/vakgebied; bij voorkeur open source (ter voorkoming van vendor lock-in)
2.3	Heeft basale vaardigheid in het opschonen van bronnenmateriaal, inclusief kritische reflectie daarover.	- De student is op de hoogte van de noodzaak van het opschonen van data t.b.v. digitale analyse. - De student bezit praktische ervaring met en kennis van	OpenRefine; zorgvuldig bestandsbeheer;	

		<p><i>technieken om data op te schonen (incl. selectie, conversie).</i></p> <p><i>- De student is in staat kritisch te reflecteren op de gevolgen van opschoon- en selectieprocedures op de representativiteit van de data.</i></p>		
2.4	Kan abstracte patronen afleiden uit digitale bronnen, en deze evalueren.	<p><i>- De student is in staat de output van digitale analyses te interpreteren op basis van inhoudelijke kennis.</i></p> <p><i>- De student heeft basale kennis van beschrijvende statistiek (is bijv. in staat absolute in relatieve waarden om te zetten) ten behoeve van evaluatie van analyses.</i></p>		
2.5	Kan gereedschappen kritisch evalueren.	<p><i>- De student heeft kennis van concepten, vragen en technieken om digitale methoden en gereedschappen kritisch te evalueren. (Bijv. Door wie is de tool gemaakt? Voor wie is de tool gemaakt? Welke</i></p>		

		<i>restricties bezit de tool voor de analyse van data? In hoeverre is de tool transparant/een black box?)</i>		
--	--	---	--	--

3. presenteren en publiceren en dissemineren

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
3.1	Kan keuzes in onderzoeksproces helder verantwoorden.	<i>- De student is in staat beredeneerde keuzes te maken voor presentatievormen op basis van onderzoeksvraag en bronnenmateriaal.</i>		m.b.t. zoeken van bronnen, selectie, annotatie, analyse; dit is ook algemene eindterm
3.2	Heeft kennis van principes van hergebruik van materialen in de eigen publicaties.	<i>- De student is op de hoogte van de relevante regels omtrent hergebruik (AVG, auteursrecht, portretrecht). - De student heeft kennis van de principes voor het juiste gebruik in eigen werk van materiaal van anderen (bronvermelding), waaronder ook multimediale bronnen zoals Open Beelden (die vrij gebruikt mogen worden) en auteursrechtelijk</i>		

		<i>beschermde afbeeldingen en video's waarvoor strikte regels gelden.</i>		
3.3	Heeft basale kennis van en vaardigheid in het visualiseren van belangrijkste patronen in bronnen.	<i>- De student heeft kennis van technieken om voor het vakgebied relevant bronnenmateriaal te visualiseren.</i>	netwerk, clusterdiagram; word clouds per topic; scattergram;	selectie per domein/opleiding
3.4	Is bekend met digitale rapportage van onderzoeksresultaten.	<i>- De student is bekend met verschillende digitale presentatievormen (data stories, vlog, blog, digitale poster, website, podcast, video essay, etc.).</i>		
3.5 groen	kan diverse vormen van digitale rapportage van onderzoeksresultaten kritisch evalueren	<i>- De student kan kritisch reflecteren op de digitale presentatievorm, en op de impact van presentatievorm en inhoud.</i>		
3.6	Kan digitale rapportages maken van onderzoeksresultaten.	<i>- De student heeft de vaardigheden onderzoeksresultaten digitaal te presenteren in een voor het vakgebied relevante vorm.</i>		Niet eigen producten via online kanalen dissemineren: BA studenten zijn nog lerend, en hun BA producten moeten niet online komen.

4. maatschappelijke invloeden en gevolgen

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
4.1	Kan reflecteren op maatschappelijke en ethische gevolgen van de digitale samenleving voor eigen vakgebied.	<p><i>-De student kan zich een oordeel vormen over de selectieve beschikbaarheid van digitale data.</i></p> <p><i>-De student kan zich een oordeel vormen over de economische en sociale consequenties van digitale platforms.</i></p> <p><i>-De student kan reflecteren op de groeiende datafificatie en de consequenties daarvan voor de huidige samenleving.</i></p> <p><i>-De student is zich bewust van het conflict tussen groeiende (digitale) surveillance en het bewaken van onze privacy.</i></p> <p><i>-De student is zich bewust van de sturende werking van algoritmen.</i></p>	individuele keuzevrijheid vs grootschalige trends; filter bubbles en fake news; bias vs diversiteit; ethische aspecten (toeslagenschandaal)	

5. leren en ontwikkelen

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
5.1	Heeft voldoende leervaardigheden om digitale geletterdheid en competenties te vergroten en uit te breiden.	<i>-De student onderkent welke vaardigheden ontbreken en weet waar aanvullende vaardigheden kunnen worden opgedaan.</i>	cdh.uu.nl; DH Support bij UBU	Voor cursusaanbod, zie bijv cdh.uu.nl/education en relevante minors (Kunstmatige Intelligentie, Applied Data Science); zie ook www.programminghistorian.org , www.github.com ; selectie per vakgebied/opleiding

6. Extra: specifieke leerdoelen

ID	LEERDOEL	UITWERKING	VOORBEELDEN	OPMERKINGEN
6.1	Heeft inzicht en vaardigheid in kwantitatieve methoden en statistiek, op inleidend niveau.	<i>-De student heeft een inleidende module over kwantitatieve methoden en statistiek gevolgd.</i> <i>-De student kan in het eigen onderzoek statische analyses toepassen.</i>		bijv. cursus Methoden en Statistiek 1 (TW2V19002)
6.2	Heeft inzicht en vaardigheid in programmeren, op inleidend niveau.	<i>-De student heeft zich via modulen of tutorials bekwaamd in R, danwel Python.</i>		bijv. cursus Programmeren met Python (BETA-B1PYT)
6.3	Kan tekstverwerken met Markdown of LaTeX.	<i>de student kent het onderscheid tussen</i>		in plaats van MS Word (en zonder WYSIWYG)

		<p><i>Markdown en LaTeX voor auteurs en lezers.</i></p> <p><i>-De student kan eenvoudige teksten schrijven met Markdown of LaTeX.</i></p>		
6.4	Kan werken met Jupyter Notebook en/of R Markdown.	<p><i>-De student kent de uitgangspunten van de Jupyter Community.</i></p> <p><i>-De student heeft voldoende kennis van Python of R om met JuPYTeR Notebook te kunnen werken.</i></p> <p><i>-De student heeft voldoende kennis van R om met Markdown te kunnen werken.</i></p>		t.b.v. "data stories" zoals bijv. https://labs.kadaster.nl/stories/digitaal-erfgoed/
6.5	Heeft kennis van query-talen.	<p><i>-De student kent de specificiteit van verschillende query-talen.</i></p> <p><i>-De student heeft ervaring met het uitvoeren van queries door middel van SPARQL, SQL, Linked Open Data.</i></p>		

Aan het concept van deze matrix is in een eerdere fase gewerkt door Hugo Quené, Pim Huijnen, Jasmijn Van Gorp, Karin van Es, Dominik Klein, Manuela Pinto, Jeroen Salman, André van Kooij, Iris Mulders.